

ITALIYA GASTRONOMIYA TAJRIBASI

Xashimova Shaxnoza Shuxrat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Turizm va Mexmonxona biznesi” kafedrası tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048812>

Annotasiya. Maqolada Italiya gastronomiyasi va gastronomik madaniyatidagi oziq-ovqat tushunchasi haqida ma'lumot berildi. Italiya gastronomiya turizmi salohiyati tahlil qilindi. Italiya gastronomiya sirlariga butun dunyo bo'ylab qiziqishlar bo'layotganligi qisqacha ayib o'tilgan. Shuningdek, maqolada O'zbekiston gastronomiya turizmini yanada rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Italiya, pazandachilik, UNWTO, sayohat segmenti.

Abstract. The article provides information about the concept of food in Italian gastronomy and gastronomic culture. The potential of Italian gastronomy tourism was analyzed. It has been mentioned briefly that there is interest in the secrets of Italian gastronomy all over the world. Also, in the article, proposals and recommendations for the further development of gastronomy tourism of Uzbekistan have been developed.

Keywords: Italy, cooking, UNWTO, travel segment.

Аннотация. В статье представлена информация о понятии еды в итальянской гастрономии и гастрономической культуре. Проанализирован потенциал итальянского гастрономического туризма. Кратко уже упоминалось, что к секретам итальянской гастрономии интересуются во всем мире. Также в статье разработаны предложения и рекомендации по дальнейшему развитию гастрономического туризма Узбекистана.

Ключевые слова: Италия, кулинария, UNWTO, туристический сегмент.

Gastronomik turizmi turizm turlari ichida so'nggi paytlarda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Garchi oddiy bir so'z bo'lib eshitilsada, sayohat paytida ham zavq oluvchi ham kerakli ma'lumotlar oluvchi turizm turiga aylandi. Shu bilan birga yillar davomida yangi lazzatli taomlar va o'zgacha ko'rinishga ega maskanlar kashf qilinmoqda. Sayyohlarning sayohat davrida to'plagan tajribasi ularga butun umr davomida aks qotishi ham mumkun, albatta.

Har bir hududning o'ziga xos xususiyatlari ya'ni (ham gastronomik, ham gastronomik bo'lmagan) turizmning turli segmentlarid tashqariga chiqadi va rivojlanadi. Har bir hududning gastronomiyasi tobora yangi qirralar bilan boyib boradi. Gastronomik turizm bugungi kunda mamlakat rivojlanishining asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Italiyaning turizm tizimidagi mavqeini va o'ziga xosligini butun dunyo tan olgan. Italiya gastronomiyasi nafaqat gastronomiya jozibadorligini oshirishi mumkin balki, xalqaro raqobatchilikni kuchaytirib, mamlakat rivojlanishiga o'z xissasini qo'shadi. Albatta bunday raqobatning natijasida kam ma'lum hududlar asta-sekin tanila boshlaydi va sayyohni o'ziga jalb qila boshlaydi.

Gastronomiya turizmi yilning barcha vaqtlariga to'g'ri keladigan tuzilishga ega bo'lganligi sababli, turizm obyektlardan yanada samarali foydalanish imkonini beradi. “Italiya gastronomiya turizmi” to'g'risidagi hisobotining oltinchi nashrida, oziq-ovqat va vinoning turizm bilan uyg'unlashuvidan kelib chiqadigan imkoniyatlarni qo'lga kiritishda yo'nalishlar va sanoatning manfaatdor tomonlarining ishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.¹ Bu hisobot

¹ Si veda in «Qui Touring», 30-31, ottobre 2021, p. 69

zamonaviy sayohatchilarning ehtiyojlarini qondira oladigan taklif tizimini ishlab chiqishga qaratiladi. Hisobot rivojlanayotgan tendentsiyalar va o'shning yangilangan umumiy ko'rinishini taqdim etadi, ularning evolyutsiyasini qimmatli konsolidatsiyalangan tarixiy seriyalar orqali ko'rsatadi. Bu hisobot Italiya uyushmasi homiyligida amalga oshiriladi. Gastronomiya turizmini tanitishdan maqsad shu paytgacha yeg'ilgan bilimlarni tarqatish va kelgusi hisobotlar uchun sarmoya to'plash. Smartbox, Uni Credit, Visit Emilia, Valdichiana Living, Cultura Italiae, Federturismo, Fondazione Qualivita, ISMEA homiyligi asosida va (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo) Alimentare), Iter Vitis Les Chemins de la Vigne en Europe, va Touring Italiano klubi, The Fork va Tripadvisor bilan hamkorlikda faoliyat yuritadi.

2022 yilda xalqaro tashriflar 2019 yilga nisbatan 37 foizga kamaygan. UNWTO ma'lumotlariga ko'ra - Italiyada istiqbollar ancha quvonarli.² Istatning vaqtinchalik ma'lumotlariga ko'ra esa , pandemiyadan oldingi davrga nisbatan Italiyaga tashriflar atigi 17% ga, tunashlar esa 9% ga kamaygan. Shuni ham ta'kidlash kerakki, xorijiy oqimlarga kelsak, Italiyaga asosan hali ham Yevropadan , Amerika sayyohlar tashrif buyurishadi. Ammo Sharqdan kelgan sayyohlar esa hali ham kam. Somunog'lu bayon qilishicha “ har bir davlat oshxonasini unga yaqin bo'lgan davlat fuqarolari yaxshiroq xabardor bo'lishadi, uzoq mamlakatdagilar esa tarqalish omillardan kelib chiqib asta-sekin xabardor bo'lishadi” deydi.³

Italiyaliklarning Turingdan Club Italiano (TCI) o'n yildan beri katta jamoa orasida so'rovnoma olib borilmoqda. (taxminan 320 000 kishi, a'zolar va a'zo bo'lmaganlar).

TCI shug'ullanadigan faoliyat va mavzular:

- davriy so'rovlar
- gastronomiyani Italiya turizmining aktiv rivojlanishi sifatida tasdiqlash uchun hal qiluvchi omil bo'lishi mumkin bo'lgan pandemiyadan keyingi tendentsiyalarni kuzatishdir. Birinchidan, italiyaliklar uchun Italiya va uning turli xil hududlariga nisbatan yangi markazlikni tanishtirish. Yaqin o'tmishda zarurat bo'lgan ichki turizm bugungi kunda, ehtimol, pandemiyadan keyin ham muhim bo'lib qolmoqda, chunki u mahalliy go'zallikni qayta kashf qilish va mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Yil davomida yaqin atrofdagi joylarga mikro sayohatlar shaklida sayohatlar bo'lishi mumkin va odamlarning tanlovida hal qiluvchi rol o'ynaydi, hatto vaqti-vaqti bilan kundalik tartibni ham o'zgartirib yuboradi.

Qolaversa, ta'til paytida o'zgacha narsalarni o'rganish va boshdan kechirish istagi kuchayib, ochiq havoda sayyohlikning qayta kashf etilishiga olib keladi. Atrofdan harakatlanayotganda, odamlarda piyoda yurish va velosipedda yurish istagini kuchayadi. Kelgusida sayohat odatlarining 2020 yilgacha bo'lgan vaziyatga bosqichma-bosqich moslashishi kutilayotganiga qaramay, ushbu tendentsiya saqlanib qolishi kutilmoqda, bu esa asta-sekin velosiped turizmi va hududlarni ochiq havoda o'rganishning barcha shakllariga qo'shimcha turtki beradi. Ayniqsa, pazandachilik turizmiga kelsak, bizning tadqiqotimiz natijasida odamlarning Italiyadagi ta'tillarini turli tajribalar bilan boyitishga bo'lgan qiziqish kuchli bo'lib, ular orasida gastronomiya bir necha yillar davomida, hatto pandemiyadan oldin ham muhim o'rinni egallagan. Pazandachilik muvaffaqiyatining asosiy omili shundaki, oziq-bir-biridan mazali taomlar bilan sayyohlarni o'ziga jalb qilishdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, gastronomiya turizmi barcha sayohat segmentlari bilan , ya'ni dengiz bo'yidagi turizm turi , tog'dagi va aktiv va passiv turizmda bir-biri bilan uzviy

² [UN Tourism | Bringing the world closer \(unwto.org\)](https://www.unwto.org)

³ Somunoğlu, S. (1999). Kavramsal açıdan sağlık. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 4(1).

bog`liqdir. Ushbu ijobiy tendentsiya asta-sekin gastronomiyaga asoslangan sayohatlarning ko'payishiga olib keladi. Touring Club Italiano tomonidan yo'nalishlar bo'yicha ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash tadbirlarida biz kuzatadigan narsa bu istiqboldagi o'zgarishdir: restoran sektori va qishloq xo'jaligi oziq-ovqat ishlab chiqarishi shunchaki yetkazib beruvchilar emas, balki yetakchi ro'l o'ynaydigan turizm zanjirining ajralmas qismi ekanligi haqidagi tushunchani tobora rivojlantirmoqda. Italiyada mahalliy tizimlar uchun gastronomiya bugungi kunda muhim ro'l egallashi bilan, gastronomiya jozibadorligini kundan-kunga oshirib kelmoqda. Bundan tashqari, bugungi kunda turizm bilan professional ravishda shug'ullanadiganlar orasida gastronomiyaga qiziqishlar tobora ortmoqda. Touring-Fondazione Campus Lucca magistrlik dasturiga ko'ra hududiy turizmni rivojlantirish menejmenti bo'yicha oziq-ovqatga e'tibor diqqatni jalb qilish omili sifatida ko'plab talabalar uchun muhim bo'lgan.⁴ Ta'lim maqsadi esa gastronomiyaga alohida e'tibor qaratilganiga qaramay, professorlar bilan o'zaro muloqot va munozaralar paytida, yaqin kelajakda amalga oshirish uchun tadbirkorlik g'oyalari aks ettiruvchi individual loyiha ishlarini ishlab chiqish yo'llari paydo bo'ladi. Bu assotsiatsiya doimo turizm sanoatiga singib ketgan va yangi takliflarni aniqlashga hissa qo'shadigan innovatsion jihatlarga alohida qiziqish bildirgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Si veda in «Qui Touring», 30-31, ottobre 2021, p. 69
2. Somunoglu, S. (1999). Kavramsal açıdan sağlık. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 4(1).
3. Metin, 2010: 12-16; Iqtibos: Gündüz, 2015: 6
4. Terziog'lu, 1992:170; Iqtibos: Bakır, 2018:108
5. Nel 1980 il fatturato dell'editoria è quasi doppio rispetto all'anno precedente, raggiun-gendo le 950.000 copie vendute. Si veda La relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento
6. Mario PIAZZA, Lo stile milanese: Bob Noorda, in «Progetto Gra-fico», 8, giugno 2006, p. 99.
7. 24. DONDINA, Bob Noorda, cit., p. 54
8. Storia dell'Urbanistica. Speciale n. 1/2021
9. Storia dell'Urbanistica. Speciale n. 1/2021
10. DA-CENTRO DI DESIGN AMBIENTALE, Progetto per un marchio per il Touring Club Italiano, in «Domus», 594, maggio 1979, p. 43
11. [Home - Fondazione Campus](#)
12. [UN Tourism | Bringing the world closer \(unwto.org\)](#)

⁴ [Home - Fondazione Campus](#)